

MANUAL DO JOGO DE TABULEIRO: VOZES DO CENTRO POP SAJ

Objetivo do Jogo:

O objetivo principal do jogo é mobilizar os(as) usuários(as) do serviço e torná-los(as) mais reivindicativos(as) em relação aos seus direitos e suas demandas. O jogo foi fundamentado na perspectiva da Educação Popular em Saúde que valoriza o diálogo horizontal, o reconhecimento dos saberes populares e as trocas de experiências.

Materiais Necessários

- Tabuleiro com casas numeradas de 1 a 34.
 - 34 cartas (cada uma com questões ou reflexões relacionadas às categorias do jogo).
 - Tampinhas de garrafa PET (um para cada participante ou equipe).
 - Um dado.
-

Regras do Jogo

1. **Preparação:**
 - Coloque o tabuleiro no centro e distribua os peões para os participantes.
 - Misture as 34 cartas e organize-as em um monte ao lado do tabuleiro.
2. **Início do Jogo:**
 - Cada jogador(a) lança o dado. Quem tirar o número mais alto começa.
 - Os turnos seguem no sentido horário.
3. **Como Jogar:**
 - No início do turno, o(a) jogador(a) lança o dado e avança o número de casas correspondente.
 - Ao parar em uma casa, o(a) jogador(a) pega uma carta do monte correspondente ao número da casa.
4. **Leitura da Carta:**
 - O(a) jogador(a) (ou um(a) mediador(a), se necessário) lê a pergunta ou desafio em voz alta.
 - O(a) jogador(a) reflete e responde à questão, incentivando a conversa com os(as) demais participantes.
5. **Casas do Desafio POP SAJ (Casas 2, 8, 13, 22, 26, 32):**
 - Nessas casas, o(a) jogador(a) deve fazer a pergunta indicada na carta ou relacionada a uma dúvida individual ou coletiva acerca do serviço ao educador ou educadora social ou mediador(a). Ou seja, o importante é participar, trazendo as demandas dos participantes. A troca de ideias é o foco, a escuta e o encantamento devem ser o método.
6. **Vencedor do Jogo:**
 - O jogo termina quando todos(as) os(as) jogadores(as) chegam à última casa (Casa 34).
 - O objetivo não é competir, mas criar um espaço de reflexão e aprendizado com todos(as).

Categorias das Cartas e Casas Especiais

1. Saúde:

- Casas que abordam o direito e o acesso à saúde, cuidado, e o uso de serviços do SUS.

2. Moradia:

- Reflexões sobre o impacto de ter um lar e as dificuldades de quem está em situação de rua.

3. Assistência Social:

- Perguntas sobre o papel do Centro POP e outras redes e políticas públicas do SUAS.

4. Saberes Populares:

- Valorização do uso de ervas e práticas tradicionais de cuidado.

5. Controle Social:

- Discussões sobre a importância da participação nos conselhos e decisões políticas.

6. Direitos Humanos:

- Reflexões sobre os direitos básicos e como garanti-los.
-

Dicas para o Mediador

- **Ambiente de Diálogo:** Incentive os(as) jogadores(as) a compartilharem suas histórias, opiniões e ideias. Não há respostas certas ou erradas.
 - **Inclusão:** Se algum(a) participante tiver dificuldade para ler ou entender as cartas, o(a) mediador(a) deve auxiliá-lo(a), lendo em voz alta e explicando, se necessário.
 - **Encerramento Positivo:** No final, peça aos ou às participantes para compartilharem as suas reflexões, questionamentos ou o que mais gostaram no jogo.
-

Duração do Jogo

- O jogo pode durar de 30 minutos a 1 hora, dependendo do número de participantes e da profundidade das discussões.
-

Notas Finais

Este jogo foi desenvolvido com base nas vozes e vivências dos usuários do Centro POP de Santo Antônio de Jesus (SAJ), valorizando os saberes populares e promovendo a conscientização sobre direitos e políticas públicas. A interação durante o jogo é uma oportunidade para fortalecer vínculos, desencadear discussões e refletir sobre melhorias nos serviços que atendem à população em situação de rua.

Referências importantes para as discussões, antes, durante e após o jogo.

Constituição Federal de 1988:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/566968/CF88_EC105_livro.pdf

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf

Política Nacional para a População em Situação de Rua

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm

Guia Brasileiro de Moradia Primeiro (*Housing First*)

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/Guia_Brasileiro_de_Moradia_Primeiro_V3.pdf

Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua

<https://obpoprua.direito.ufmg.br/index.html>

Tese de doutorado: “Eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim: narrativas de pessoas em situação de rua em ações coletivas de luta e resistência” (Autor: Silier Andrade Cardoso Borges):

<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39902>

A crise da interpretação é nossa: procurando entender a fala das classes subalternas (Autor: Victor Vincent Valla):

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/2_caderno_educacao_popular_saude.pdf

FONTE:

Ordonez, T. N., Xavier, D. F., Barbosa, E. S., & Jesus, D. S. M. (2024). **JOGO DE TABULEIRO: VOZES DO CENTRO POP SAJ**. Material educativo elaborado junto a equipe e usuários do Centro POP SAJ, por meio do componente Comunicação e Educação em Saúde do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Componente ministrado pelo Prof. Dr. Silier Andrade Cardoso Borges e sob a monitoria da discente Helena Ayla Monteiro Gama. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14415916>